

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Desarrollo de habilidades socioemocionales en el recurso humano de las instalaciones hoteleras del destino varadero.

Autores: Aidyl América Valle Silveira. ORCID: [http:// \(0000-0001-6722-033X\)](http://0000-0001-6722-033X). Grado científico, Ms c de la Educación título académico, Licenciatura en Comunicación Social categoría docente y/o investigativa: Profesor Asistente. Centro de trabajo o estudio: Centro de Capacitación del Turismo José Smith Comas. Ocupación laboral: Profesora. Cargo: profesora. Dirección postal: Correo electrónico: valleaidyl5@gmail.com. Móvil 52396437

Ivis Nancy piedra Navarro. ORCID 0000-0002-8613-0791. Grado científico, Dr. c título académico, licenciatura en Educación Artística categoría docente y/o investigativa: Profesora auxiliar. Centro de trabajo o estudio: Universidad Camilo Cienfuegos. Ocupación laboral: Profesora. Cargo: jefa de departamento de educación artística. Dirección postal: Correo electrónico: piedraivisnancy@gmail.com Móvil 52759757

Mayra Gómez Medina. ORCID: 0000-0001-8921-7895. Grado científico, Ms en Educación título académico, Licenciatura en matemática y computación categoría docente y/o investigativa: profesor principal. Centro de trabajo o estudio Centro de Capacitación del Turismo José Smith Comas. Ocupación laboral: secretaria. Cargo: Jefe de secretaria teléfono.55726386. Dirección postal: Correo electrónico: mayra.gomez@mintur.tur.cu

Resumen: A nivel mundial, el turismo se reconoce como uno de los principales sectores económicos, En Cuba, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, lo declara como un sector estratégico. Para la provincia de Matanzas en particular, adquiere significado por ser el territorio donde se encuentra el principal destino turístico del país, Varadero. Sostener e incrementar los resultados en el sector compromete la atención que requieren factores que interactúan y que representan las claves del éxito organizacional, reconoce entre estos factores a los recursos humanos, no solo en términos de potenciar las habilidades profesionales, sino también las relaciones interpersonales vistas desde la empatía, el trabajo en equipo, la capacidad para resolución de conflictos, la asertividad y, el optimismo la base de un servicio de excelencia, y propiciar un clima laboral favorable, están definidos el mercado, el tecnológico y el cultural como contextos para la preparación, muestra mayor interés en los contextos de mercado y tecnológico; no enfatizando en lo cultural, que constituye una mirada a considerar en el contexto cubano. En correspondencia, se define como objetivo: Diseñar un sistema de actividades que contribuya al desarrollo de habilidades socioemocionales en el recurso humano de las instalaciones hoteleras de Varadero, el estudio y análisis de los conceptos dados por diferentes autores establece una definición de los métodos teóricos de la investigación, Se realizó una sistematización de los referentes bibliográficos, que hizo posible la caracterización de los métodos objeto de estudio, similitudes de criterios, se llegó a generalidades y conclusiones.

Palabras claves: capacitación; habilidades socioemocionales; recurso humano

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

